

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО БРУЦЕЛЛЕЗА

Фарманова М.А.

Зайниддинова М.Б.

Бухарский Государственный Медицинский институт

Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199396>

✓ Резюме,

Нами было проведено клиническое наблюдение 98 больных бруцеллезной инфекцией у взрослых. Проанализировано эпидемиологические особенности заболевания, клиническое течение и результаты полученные при диагностике. Результаты показали, что 68 (69%) случаев хронического бруцеллеза регистрировалось у мужчин в возрасте 18-30 лет, причем заболеваемость была в 2 раза выше среди мужчин, чем среди женщин.

Ключевые слова: Хронический бруцеллез, клиника, симптомы.

Актуальность

Одним из наиболее часто встречающихся зоонозов на территории Республики Узбекистан является бруцеллезная инфекция. Социально-экономическая значимость проблемы бруцеллеза определяется особенностями течения данной инфекции с частым развитием хронических форм, зачастую приводящих к длительной потере трудоспособности и инвалидности, а также основным поражаемым контингентом является трудоспособное население, что связано как с профессиональными факторами, так и социальными причинами. По мнению М. Avijgan и др. (2019) согласно информационному бюллетеню ВОЗ, хотя ежегодно регистрируется примерно полмиллиона случаев бруцеллеза, истинная заболеваемость всегда в 10–25 раз превышает зарегистрированное количество случаев [4]. В книге «Бруцеллёз. Современное состояние проблемы», выпущенной академиком РАН Г.Г. Онищенко и член-корр. РАН А.Н. Куличенко в 2019 году, представлен систематический анализ уровня заболеваемости бруцеллёзом на 100 тыс. населения по отдельным странам [1]. Так, наибольшая заболеваемость отмечается в Саудовской Аравии – 6,0–149,5, в Иордании – 25,7–130,0, в Египте – 0,28–70,0, в Турции - от 11,9 до 49,5. По данным этих же авторов, заболеваемость в Китае ежегодно увеличивается, составляя в среднем 4,3, а число зарегистрированных случаев в 2015 г. увеличилось до 60000 [1].

По мнению R. Al Jindan, хотя заболеваемость во всем мире с годами снижается, в Саудовской Аравии с 10,11/100000 в 2014 году возросла до 16,33/100000 к 2018 году [3]. Высокая частота бруцеллеза регистрируется и в Непале [2]. В Греции за период 2007–2012 годов заболеваемость бруцеллезом составила 1,43 на 100 тысяч населения, в Италии в 2005 году – 1,40, в Иране в 2008 году - 43,2 на 100 тысяч населения. В США находится в пределах 0,02–0,09; Германии – 0,03, а в Канаде, Австралии, Японии и Северной Европе бруцеллез регистрируется крайне редко [2].

Целью настоящей работы явилось изучение клинических особенностей течения хронических форм бруцеллеза.

Материал и методы исследования. Нами было проведено клиническое и эпидемиологическое обследование 86 больных хроническим бруцеллезом, находившихся на стационарном лечении в ОДИБ в отделении инфекционных заболеваний.

Результаты и их обсуждение.

В ходе выполнения работы нами было выявлено большой процент нераспознанного хронического бруцеллеза: из 86 больных, находившихся под нашим наблюдением с неправильным диагнозом получали лечение 39.

В результате клинического обследования с учетом сроков инфицирования и эпидемиологического анамнеза нами был установлен у 39 больных хронический бруцеллез с сочетанным поражением костно-суставной и нервной систем, а у 21 — с преимущественным поражением костно-суставной системы. Оценивая тяжесть состояния обследованных больных, нами было отмечено, что у больных в большинстве случаев хронический бруцеллез протекал в среднетяжелой форме (28,3% и 71,7% соответственно). Общее самочувствие больных хроническим бруцеллезом, как правило страдало не сильно, даже в период высокой лихорадки, что является характерным признаком хронического бруцеллезного периода инфекции. Жалобы в начале заболевания были разнообразными такие, как чувство общей слабости (89,0%), озноб (до 90%), потливость (до 91%), различные болевые ощущения (до 35,0%). На суставные боли легкого характера без объективных изменений в суставах жаловались до 35,0%) больных. На боли в поясничном отделе позвоночника - 3%, на нервно - мышечные боли 1,0% больных.

Среди обследованных больных у 54% наблюдали поражения

центральной системы. Для хронической формы бруцеллеза характерным является вегето-сосудистые «нарушения, при котором преобладают симптомы раздражения, особенно парасимпатического отдела, которые проявлялись в виде гипотонии (6,4%), гипергидроза (1,7%). У (85,2%) обследованных нами больных мы наблюдали влажность на ладонях рук и изредка (2%) бледность кожных покровов.

У 78,9% больных мы наблюдали приглушение сердечных тонов, глухость тонов - у 2,8%, которые были отчетливыми при сильно выраженной общей интоксикации. В разгаре лихорадочной реакции, особенно у больных с сопутствующими заболеваниями выслушивался функциональный систолический шум (у 3,1%), который исчезал с падением температуры. В ритме сердечных сокращений стойких нарушений не наблюдали.

В разгаре лихорадочного периода у наших больных мы наблюдали снижение аппетита (у 35%), изредка тошноту (2%). Язык обычно влажный, слегка обложенный, живот мягкий, безболезненный.

Согласно результатам анализа, средняя длительность госпитализации составила 10 дней (в том числе при тяжелом течение болезни - 15 дней).

В клиническом течении хронического бруцеллеза отмечено хроническое среднетяжелое течение болезни, артриты преобладают и носят преходящий характер, Относительно часто встречаются моно- (60%) и полиартриты (40%).

Список литературы:

1. Бруцеллёз. Современное состояние проблемы / под ред. Г.Г. Онищенко, А.Н. Куличенко. – Ставрополь: ООО «Губерния», 2019. – 336 с.
2. Ахмедова М.Д., Арашова Г.А., Облокулов А.А. Иммунологические показатели при остром бруцеллёзе // Российская научно-практическая конференция с международным участием. 2009. - №1. Часть 1. С. 33-34.
3. Ниязова Т. А., Облокулов А.Р., Магзумов Х. Б., Тохтамуродов Х. Д., Бобожонов Ш.Ж. Резидуал бруцеллёзни даволаш самарадорлигини ошириш // Тиббиётда янги кун. 2020. №2 (30). Б. 473-476.
4. Облокулов А.Р., Ниязова Т.А., Мирзажанова Д.Б., Нуруллаев Р.Р. Клиническая эффективность применения экдистена при первично хроническом бруцеллёзе // Инфекция иммунитет и фармакология. 2014. № 3-2. С. 32.

